

УДК 159

Сагдарова Э.Р.

Научный руководитель: Благинин А.А.,

д-р псих. наук, д-р мед. наук

Нижневартровский государственный университет,

г. Нижневартовск, Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ К ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА

Аннотация. В статье проводится исследование процесса организации работы по подготовке детей 6–7 лет к школе в условиях детского сада. Демонстрируются подходы различных авторов к трактовке организации подготовки детей к школе в современных условиях. Приводится авторская план-сетка по подготовке детей.

Ключевые слова: подготовка детей, детский сад, организация работы, подготовка к школе.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время является создание равных условий для прохождения начальной подготовки к поступлению в школу на базе сети дошкольных образовательных учреждений. Одна из главных проблем заключается в том, что учреждения дошкольного образования работают по разным программам, следовательно, каждое учреждение выдвигает свои критерии к показателям развития ребенка. А при поступлении в школу эти показатели развития подлежат оценке. Актуальность исследования обусловлена наличием разрыва между показателями развития в дошкольных программах и тех показателях, на которые опираются сами школы при оценке ребенка.

В исследовании Голованова В.П. обращается внимание на то, что готовность ребенка к школе является комплексным понятием [1]. В его основу входят психологические и морфофизиологические особенности ребенка, развитые до такой степени, которая позволяет перейти к этапу школьного обучения. Также в исследовании автора подчеркивается, что основная подготовка к школе осуществляется на базе дошкольных учреждений образования. Следовательно, перед дошкольными учреждениями в рамках подготовки стоит задача по достижению определенного уровня развития детей и проведению их подготовки к освоению учебных предметов.

В исследовании Мухиной В.С. указывается, что работа по подготовке к обучению в школе начинается еще до перехода ребенка в подготовительную группу [3]. При этом выделяются два уровня готовности ребенка к обучению – общая и специальная готовность.

Общая готовность подразумевает, что ребенок достигает определенного уровня психологической и физической подготовки к продолжению обучения. Психологическая готовность обозначает наличие у ребенка готовности принять свою новую социальную позицию, развитого кругозора и развитых познавательных процессов, сформированных

нравственных и коммуникативных способностей, соответствующих старшему дошкольному возрасту.

Также к компонентам психологической готовности принято относить наличие функциональной готовности к процессу обучения, наличие развитой эмоционально-волевой сферы, позволяющей ребенку ставить перед собой цели, принимать решения и действовать по плану.

Под наличием у ребенка специальной готовности понимается приобретение ребенком необходимых знаний и умений с целью успешного овладения школьными предметами. Среди компонентов автор приводит развитие математических способностей элементарного счета, развитие представлений об окружающем мире, умений читать по алфавиту и писать буквы. В исследовании Рябовой Е.В. установлены другие показатели готовности ребенка к школе [4]. Они приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели готовности ребенка к школе	Признаки сформированного показателя готовности к школе
Развитые речевые навыки и готовность к освоению грамоты	Умение различать гласные и согласные звуки; умение в устной форме передавать содержание литературных текстов; умение строить простые предложения
Развитые элементарные математические представления	Умение считать и называть число, предшествующее озвученному; умение измерять длину предметов с использованием для этого условных показателей; знание цифр и умение соотносить числа с реальным количеством предметов
Развитый кругозор	Умение ориентироваться во времени суток и часах; знания правил поведения в местах общего скопления людей; знание сезонов года; наличие представлений о профессиях и специальностях среди взрослых

Задача настоящего исследования сводится к тому, чтобы с учетом современных требований школы разработать программу подготовки детей к школе на базе учреждений дошкольного образования. В публикации Л. Коломинского обращается внимание на то, что достижение указанной цели является возможным при условии использования комплексного подхода к подготовке дошкольников [2]. Этот подход включает в себя формирование психологической и специальной готовности к переходу на этап обучения в школе с использованием для этого разных форм работы с детьми, а также сотрудничества между школой и дошкольным учреждением образования.

В соответствии с предъявляемыми требованиями к поступлению в школу мною была разработана программа подготовки дошкольников 6–7 лет к поступлению в школу. Данная программа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Цель программы	Организация совместной деятельности ДООУ, школы и родителей ребенка для формирования у него готовности к прохождению обучения в школе
Задачи программы	Создание условий для осуществления подготовки; обеспечение преемственности между ступенями образования; обеспечение качества образовательного процесса; оказание помощи семье с целью решения вопросов, связанных с переходом из детского сада в школу
Направление деятельности	Методическая работа; взаимодействие с родителями; проведение работы с детьми

Цель программы	Организация совместной деятельности ДООУ, школы и родителей ребенка для формирования у него готовности к прохождению обучения в школе
Критерии оценки	Анализ итогов завершеного образовательного процесса на уровне ДООУ; наблюдение за детьми в течение подготовки с целью выявления проблем с развитием ребенка; диагностика уровня готовности ребенка к школе; проведение работы с родителями и получение от них информации по ситуации с микроклиматом в семье посредством проведения бесед, заполнения анкет и т. д.
Ожидаемые результаты	Налаженное сотрудничество родителей с воспитателями ДООУ и учителями начальной школы; совместная работа ДООУ и школы; готовность ребенка к прохождению обучения в школе; полное или частичное решение проблем, связанных с переходом в условия существования в среде новой социальной ситуации
Материально-кадровое обеспечение	Воспитатели и педагоги; психологи и педагоги-организаторы; сотрудники администрации школы и ДООУ; родители
Формы работы с детьми по подготовке к обучению в школе	Словесные и интерактивные игры на школьную тематику; сюжетно-ролевые игры, в том числе с сюжетами на тему школы; знакомство со школьными принадлежностями и учебными классами; чтение и анализ литературных произведений по теме школьной жизни; беседы с участием родителей об учителях, любимых предметах и т. д.

План-сетка для подготовки детей к школе приведена в таблице 3 и рассчитана на реализацию в течение 1 учебного года перед поступлением в школу.

Таблица 3

Период	Мероприятие	Участвующие лица
Сентябрь	Диагностика уровня развития детей	Педагоги-психологи от ДООУ и школы
Октябрь	Проведение беседы по реализации принципа преемственности между ступенями образования	Сотрудники администрации ДООУ и школы
Ноябрь	Методические встречи педагогов начальных классов и педагогов ДООУ	Учителя школы и воспитатели ДООУ
Декабрь	Занятия для родителей	Учителя начальной школы и педагоги ДООУ, сотрудники администрации ДООУ и школы
Январь	Проведение дня открытых дверей в школе и ДООУ	Учителя начальной школы и педагоги ДООУ, сотрудники администрации, родители дошкольников, дошкольники
Февраль-май	Практикумы для родителей	Родители, учителя начальной школы, педагоги-психологи
Март	Экскурсии для дошкольников в школу	Педагог-организатор, учителя младших классов
Апрель	Выпускной утренник в детском саду с участием младших школьников	Педагог-организатор, родители, дети
Май	Родительское собрание на тему готовности к школе	Родители, сотрудники администрации ДООУ, педагоги-психологи
В течение года	Беседы на тему готовности к школе и ее диагностики, анализа проделанной и предстоящей работы	Сотрудники администрации ДООУ и школы, родители
В течение года	Занятия с детьми с использованием для этого разных форм обучения и подготовки к школе	Педагоги ДООУ, дошкольники, педагоги-психологи

Оценивать уровень готовности ребенка к школе необходимо на основе системы критериев. К таковым необходимо отнести наличие мотивации на учебу и способности проявлять самостоятельность, сформированность у ребенка наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, развитие у него познавательных процессов и пространственных представлений. Модель выпускника ДООУ, готового к продолжению обучения в школе, приведена в таблице 4.

Таблица 4

Модель выпускника ДООУ, готового к продолжению обучения в школе
1. Ребенок достиг оптимального уровня физического развития для своего возраста, овладел навыками культуры и гигиены, в целом физически развит
2. Ребенок испытывает интерес к познанию новых для него предметов и явлений, проявляет самостоятельность и инициативность в образовательном процессе. В целом активен и любознателен
3. Ребенок имеет развитую эмоционально-волевую сферу. Он откликается на эмоции, способен сопереживать и сочувствовать
4. Ребенок умеет использовать способы взаимодействия и средства общения для поддержания контактов как со сверстниками, так и со взрослыми
5. Ребенок умеет управлять своим поведением, планировать свои действия для достижения конкретной цели
6. Ребенок имеет опыт и развитые навыки для решения им личностных проблем и задач, носящих интеллектуальный характер
7. Ребенок имеет универсальные предпосылки для участия в учебной деятельности
8. Ребенок имеет развитые умения и навыки, связанные с речью, изобразительным, музыкальным искусством и т. д.

Таким образом, для решения проблемы в разнице требований к уровню подготовки между программами ДООУ и начальной школы достаточно включить в образовательные программы ДООУ те требования, которые выдвигаются школами по отношению к первоклассникам. Для обеспечения поддержки и эффективного участия в подготовительном процессе всех участников требуется наладить взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением и его сотрудниками, школой и ее сотрудниками, включая администрацию, а также старшими дошкольниками и младшими дошкольниками.

Литература

1. Голованов В. П. Дополнительное образование детей – личное образовательное пространство детства. М.: Киров ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2017. 23 с.
2. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Игра в жизни дошкольника. М.: НИО, 2015. 48 с.
3. Мухина В. С. К проблеме социального развития ребенка в дошкольном детстве // Психологический журнал. 2016. № 5. 27 с.
4. Рябова Н. В., Барцаева Е.В. Дополнительное образование как институт социализации детей дошкольного возраста // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 9-1. С. 159-163.

© Сагдарова Э.Р., Благинин А.А., 2021